

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JHEDA V. VERDADERO

BSE FILIPINO 3

Cotabato Foundation College of Science and Technology

verdaderojheday22@gmail.com

“SUNDALO”

Ako, sila, kami ay mga mandirigma ng buhay
Lumalaban sa kahit anumang pagsubok at lumbay
Landas ay walang kasiguraduhan gaya ng agos
Na walang tigil sa pagdaloy dumaan man ang unos

Mga mata ay nag-uumapaw sa mga pangarap
Pangarap na sa dilim tila'y bituing kumikislap
Bituing kumikislap ngunit kay layo at mailap
Mailap ngunit gagawin ang lahat upang mayakap

Mga mandirigmang oras at pagod ay ang kalaban
Kumakalan na sikmura at puyat ay ang kalaban
Nalilito at walang katiyakan ay ang kalaban
Mahirap makidigma lalo't sarili ang kalaban

Bawat tintang mga nasayang ay binhi ng tagumpay
Ito'y upang mabuo ang minimithi na pinanday
Lahat ng ito'y para sa damit na itim ang kulay
Sabay tuparin na may ngiti at magkahawak kamay